

YOSHLAR TARBIYASIDA MUSIQANING AHAMIYATI

Mirazolimova Gulshanoy

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10498482>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'sib kelayotgan yosh avlodning ta'lim va tarbiya jarayonida musiqa va san'atning keng qamrovidagi o'rni hamda buni oiladan boshlash muhim vazifa ekanligi nazarda tutilgan.

Maqolada shuningdek musiqa nafaqat tarbiyada balki bolaning fantaziyasini, tassavur qilishini va ijodkorlik salohiyatini oshirishda ham muhim ahamiyatga ekanligi haqida ham so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Musiqa, tarbiya, ong, fantaziya, psixologiya, qobiliyat, musiqiy ong.

IMPORTANCE OF MUSIC IN YOUTH EDUCATION

Abstract. In this article, the role of music and art in the education and upbringing process of the growing young generation is considered and it is an important task to start it from the family.

The article also mentions that music is important not only in education, but also in increasing a child's fantasy, imagination and creative potential.

Key words: Music, education, consciousness, fantasy, psychology, ability, musical consciousness.

ВАЖНОСТЬ МУЗЫКИ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. В данной статье предполагается, что место музыки и искусства в образовании и воспитании подрастающего молодого поколения является важной задачей, которую следует начинать с семьи.

В статье также упоминается, что музыка важна не только в образовании, но и в развитии фантазии, воображения и творческого потенциала ребенка.

Ключевые слова: Музыка, образование, сознание, фантазия, психология, способности, музыкальное сознание.

Kishilik jamiyatining vujudga kelish jarayoni uzoq o'tmishga borib taqaladi. O'z navbatida o'tmishni o'rganish har bir davrning dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelgan. Arxeologiya fani ham tarixning tarkibiy qismi bo'lib, ijtimoiy fanlar orasida alohida o'rin tutadi. Ma'lumki, arxeologlar yodgorliklarni qazib o'rganish jarayonida turli-tuman manbalarga duch keladilar. Bu manbalardan ilmiy foydalanish uchun arxeologlar birinchi navbatda, topilmalarni avaylab yerdan

olish, uni qotirish (konservasiya) va qayta ta'mirlash (restavrasiya) hamda boshqa bir qancha ishlarni amalga oshirish kerak.

Musiqaning san'ati qachon va qayerda paydo bo'lgan? Bu savolga javob berish uchun insoniyatning qadimiy tarixiga nazar tashlash lozim. Ma'lum bo'ladiki, boshqa san'atlar (raqs, rassomlik va b.) kabi musiqaning rivojlanishi asta-sekinlik bilan paydo bo'la boshlagan. Ibtidoiy odam o'zini anglash jarayonida musiqaning muhim o'rin tutgan. Chunki musiqaning vositasida uning mashaqqatli mehnatlari, atrof muhitga bo'lgan faol munosabati yotadi. Ibtidoiy hayot tuzumi insoniyat tarixida uzoq iz qoldirdi.

Ibtidoiy tuzumdagi insonlarning aqlan rivojlanishiga o'z xissasini qo'shgan musiqaning bugungi kunga kelib nafaqat bolalarning balki yoshi katta insonlarning tarbiyasiga ham ta'sir ko'rsata boshladi va shu sababli musiqaning ta'siri, musiqiy ong degan tushunchalar ommalasha boshladi.

Musiqaning bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'siri ajdodlarimiz tomonidan ilgari qayd etilgan. Keyinchalik, ushbu sohada olib borilgan ko'plab tadqiqotlar natijasi sifatida, musiqaning yoshligidan bolalardagi fikrlash, xotira, tasavvurni shakllantirishga hissa qo'shganligi aniqlandi. Olimlar homiladorlikning o'n to'qqizinchi haftasidan boshlab xomilaning tashqi dunyodan tovushlarni qabul qila boshlashini isbotladilar, shuning uchun kelgusi onaga jim klassik musiqaning tinglash tavsiya etiladi. Mozartning musiqiy bolalarining ta'siri ayniqsa samarali. Terapevtik va tasalli ta'sirga ega bo'lib, u hatto tug'ilmagan bolalarga ham ta'sir qiladi: meva taniqli bastakorning asarlari bilan tugaydi. Tug'ilganidan keyin onalar muntazam Mozartni tinglagan bolalar yanada xotirjam bo'lishdi.

Sizda tabiiyki bolalar uchun qanday musiqaning tanlash kerak degan savol paydo bo'lishi mumkin va ushbu savolga menda javob ham bor. Musiqaning bolalarning salomatligiga va ularning jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, perinatal davrda tengdoshlariga qaraganda klassik musiqaga biriktirilgan bolalar o'tirishga, suhbatlashish va gapirishga kirishadilar. Musiqaning tovushi eshitilganda, inson miyasi musiqiy yozuvlarga mos keladigan tovushlarni qabul qiladi. Shu bilan birga, ba'zi bir nerv hujayralari tovush to'lqinlariga reaksiyaga kirishadi, buning natijasida asab kuchlanishini yo'qotish, tinchlantirish. Musiqaning bolaning ruhiga ijobiy ta'siri ham, bu dunyoga nisbatan sezgirlik va hissiy oshkorlikni keltirib chiqaradi. Keyinchalik chaqaloq atrofidagi odamlarning kayfiyatini baholab, ular bilan o'zaro munosabatlarni sezilarli darajada engillashtiradigan vakolatga ega bo'ladi.

Musiqaning o'smirga qanday ta'sir qilishini alohida ta'kidlash kerak. Harmonli tovushlar hormonal portlashning murakkab davrida ogohlantiruvchi-inhibitsion jarayonlarini

muvozanatlashtiradi. Shu bilan birga, klassik bestecilerin musiqiy kompozitsiyonlari turli xil ta'sir qiladi:

- Xavotir va noaniqlik tuyg'usini bartaraf etish uchun, Strauss valsleri, Chopin va Rubinshteynning musiqasi o'xshaydi;
- Schubert, Betxoven, Brahms asarlarida osoyishtalikka erishish;
- Liszt, Mozart, Xachaturianlarning musiqasi hayotning ko'tarilishiga yordam beradi;
- Ular Haydn va Bachning musiqasini tajovuz qilishadi;
- Yig'ilishni kuchaytirish uchun Chaykovskiy, Mendelssohn, Debussy yordam beradi.

Bolalar uchun musiqa, ularning intellektual, jismoniy va hissiy rivojlanishiga qo'shimcha o'lan yo'l ochadi. Musiqa, ularning tinglovchi hissiyatlarini, koordinatsiyalarini va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda yaxshi bir vosita bo'lib, ularni ijodiy va san'atkorona qiziqishiga yo'naltirishda muhim rol o'ynaydi.

Bolalar musiqa orqali o'z qo'shiq va raqslarini o'rganib, ijro etish orqali o'zlarining iftixor va muvaffaqiyat hissiyatlarini his qilishadi. Bu, ularning o'z xarakterlarini, jismoniy rivojlanishlarini va ijodiy salohiyatlarini o'rganishda yordam bera olishi mumkin.

Musiqa tarbiyasining bolalar uchun ahamiyati uning hissiyotlarni ifodalash, ijodiy va ijodiy sohalar bo'yicha rivojlanishga yordam bera olishidir. Yosh yoshda o'quvchilarga musiqa orqali bir-biriga qo'shiq va qiziqarli o'yinlar o'rganish, ularni ijodiy fikrlashlarini rivojlantirishda yordam bera oladi.

Musiqaning yana bir foydali tomonlaridan biri bu musiqa orqali bolalarni tarbiyalash mumkin. Musiqa, bolalar uchun o'yin, o'quv material va hissiyotlarini ifodalash uchun samarali bir vosita bo'lib hisoblanadi. Quyidagi ko'rsatmalardan foydalanib, bolalarni musiqa orqali tarbiyalash mumkin:

1. Yosh bolalarga musiqa tinglovchi bo'lishi: Bolalar musiqa orqali ifodalangan tinglov va rytmni sezib olishadi. Ular uchun qo'shiq va asarlar orqali dunyo bilan tanishish, til o'rganish va ijodiy rivojlanish muhim bo'ladi.

2. Musiqa tinglovchi o'qitish: Bolalarga musiqa bilan bog'liq so'zlar o'qish, rytmni o'rganish, qo'shiq tushunchalarini tushunish uchun interaktiv darslar tashkil etish mumkin. Bu, ularning qo'shiqni yaxshi tushunishini va o'z qo'shiq va matnlarini yaratishini o'rganishiga yordam bera olishi mumkin.

3. Musiqaviy o'yinlar va qo'shiq: Bolalarga qiziqishlariga mos musiqaviy o'yinlar va qo'shiqlar orqali rivojlantirilgan o'yinlar o'rganishlari va yaxshi vaqtda musiqa tinglashlari uchun o'yinlar tashkil etish.

4. Musiqa ijro etish: Bolalarni musiqa asarlari yaratish, qo'shiqni ijro etish yoki sahnada o'ynash orqali ijodiy rivojlanishi uchun qo'shiqni yaratish va ijro etishning amaliy jihatlari bo'yicha darslar tashkil etish.

Musiqa, bolalar uchun hissiy, jismoniy, va ijodiy rivojlanishlarini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lib, ularni dunyo bilan bog'liq hissiyotlarini tushunishda yordam bera oladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak uoshlar tarbiyasida musiqa, ularning jismoniy, intellektual va hissiy rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Quyidagi sabablarga ko'ra, musiqa yoshlarning barcha turdagi rivojlanishlariga ta'sir qilishi mumkin:

- Jismoniy rivojlanish: Musiqa, boshqaruv va motor koordinatsiyalarini rivojlantirishga yordam bera oladi. Raqslar, qo'shiqlarni ijro etish yoki musiqa asarlari yaratish, jismoniy koordinatsiyalarni o'rganishga yordam bera oladi.
- Hissiyotlar va emotsiyalar: Musiqa, hissiyotlarni ifodalash va emotsiyalarni boshqarish uchun ajoyib vosita hisoblanadi. Yoshlar musiqa orqali sevgi, kulguli, xursandlik yoki haqiqiy turmush tarziga oid emotsiyalarni tushunishlari mumkin.
- Til o'rganish: Musiqa, tilni o'rganishda ham muhim rol o'ynaydi. Qo'shiqlar orqali so'zlar va so'zlar orqali tillarini o'rganish, til qobiliyatlari va lug'atni rivojlantirishga yordam bera oladi.
- Ijodiy rivojlanish: Musiqa, yoshlarga ijodiy fikrlash va yaratish imkoniyatlarini o'rnatishda o'zaro aloqani rivojlantiradi. Qo'shiq yozish, qo'shiqni ijro etish, musiqa asarlari yaratish va sahnada o'ynash, ularning ijodiy salohiyatlarini rivojlantirishda muhimdir.
- Tinglovchi bo'lish: Musiqa, yoshlar orasidagi aloqalarni o'rgatishda o'zak yordam bera oladi. Bir-biriga qo'shiq tushuntirish, jamoa qo'shiq orqali birgalikda faol bo'lish, ularni do'stlari bilan birlashtirishda tinglovchi bo'lishlarini rivojlantirishda qo'shiq asar qiladi.

Musiqa, yoshlar tarbiyasida ijodiy, hissiy va jismoniy rivojlanishlarini o'rtasida moslashgan va ularga keng ko'lamli faoliyat imkoniyati beradigan muhim bir vositadir.

REFERENCES

1. Sharipova G. "Musiqa va uning o'qitish metodikasi" Toshkent-2006;
2. Hasanova X. "Qo'shiqlar sehri" Toshkent-2012;
3. Karimova D., Yakubova Sh. "Bolalar musiqa asarlari ustida ishlash" Toshkent-2016;

4. Umumta'lim maktablarining musiqa darsliklari (1-5 sinflar)
5. <http://www.ZiyoNET>
6. <http://www.Google.ru>.
7. Гулов, С. Н. (2018). РОЛЬ ЛИДЕРА НАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук, (2), 256-259.
8. Гулов, С. Н. (2020). СОВРЕМЕННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ МУЗЫКИ. ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИИ. Проблемы педагогики, (3 (48)).
9. Гулов, С. Н. (2020). МУЗЫКА И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПСИХИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. Вестник науки и образования, (21-2 (99)).
10. Хасанов, Х. Р. (2020). Культура и искусство в эпоху Амира Темура и темуридов. Вестник науки и образования, (21-2 (99)).
11. Yarashev, J. T. (2013). "Bukhorcha" and "Mavrigi" song classes—as a national and noetic spiritual values of the Uzbek nation. ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОРИЯ, АКТУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 114.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH